

CZU 343.8

DOI 10.5281/zenodo.8389079

Oleg RUSU,
dr., conf. univ.
PhD,
Associate Professor

ASIGURAREA SECURITĂȚII PENITENCIARE PRIN PREVENIREA INTRODUCERII OBIECTELOR ȘI SUBSTANȚELOR INTERZISE ÎN INSTITUȚIILE PENITENCIARE

Articolul este dedicat problemei prevenirii și combaterii introducerii obiectelor, substanțelor și produselor alimentare care sunt interzise pentru păstrare, procurare și utilizare de către condamnații aflați în instituțiile penitenciare, întrucât prezența acestor materiale poate amenința activitatea structurilor respective. Astfel, sunt examinate cauzele și condițiile care contribuie la desfășurarea activității ilegale, precum și prevederile normative ce vizează prevenirea cazurilor de pătrundere în instituțiile penitenciare a obiectelor și substanțelor interzise. În context, sunt evidențiate domeniile prioritare pentru prevenirea pătrunderii obiectelor interzise pe teritoriul instituțiilor penitenciare.

Cuvinte-cheie: sistem penitenciar, instituție penitenciară, obiecte interzise, substanțe interzise, prevenirea pătrunderii obiectelor interzise.

ENSURING PRISON SECURITY BY PREVENTING THE INTRODUCTION OF PROHIBITED OBJECTS AND SUBSTANCES INTO PENITENTIARY INSTITUTIONS

Introducere. În condițiile actuale de dezvoltare a sistemului penitenciar autohton, problema livrării și transmiterii unor obiecte, produse alimentare și a substanțelor interzise în penitenciar devine tot mai acută.

Pătrunderea obiectelor interzise către condamnați afectează în mod direct situația operativă din penitenciar, dăunează semnificativ raporturilor juridice formate în procesul executării pedepsei și, într-o anumită măsură,

perturbă activitatea instituției penitenciare.

În literatura de specialitate se menționează că prezența obiectelor interzise în zonele de regim ale instituțiilor de detenție afectează eficiența activității instituțiilor penitenciare, întrucât odată cu utilizarea obiectelor interzise, condamnații comit adesea noi infracțiuni [1, p. 250-251].

Unii autori [2, p. 263] notează că „comiterea anumitor infracțiuni de către condamnați (acțiuni care dezorganizează activitatea penitenciarelor, luarea de ostacici, evadări, omoruri, vătămări corporale etc.) are tangențe cu pătrunderea în locurile de detenție a obiectelor interzise pentru utilizare de către condamnați”.

Metode și materiale aplicate. În limitele de studiu ale acestui articol, au fost aplicate metodele: analiza, sinteza, comparația și conștientizarea logică. Materialele utilizate le constituie publicațiile savanților din domeniu, precum și legislația relevantă.

Rezultate obținute și discuții. În pofda măsurilor luate în vederea blocării căilor de intrare a obiectelor interzise în penitenciare, a mijloacelor bănești, băuturilor alcoolice, substanțelor narcotice și psihotrope, prezența acestora în penitenciare rămâne în continuare la un nivel ridicat, ceea ce poate indica asupra unor lacune și ineficiențe în direcția specificată.

De menționat că un număr destul de mare de bunuri și obiecte interzise sunt confiscate anual în penitenciarele din Republica Moldova.

Astfel, pe parcursul anului 2022, serviciile abilitate din cadrul sistemului penitenciar au efectuat un șir de intervenții, printre care: percheziții, activități speciale, acțiuni de prevenire a introducerii obiectelor/substanțelor interzise, operațiuni de descoperire/curmare a infracțiunilor ce s-au pregătit/săvârșit în penitenciar.

În acest sens, au fost efectuate 15102 percheziții, din care: planificate 7291 și inopinate - 7811 (în 2021 au fost efectuate

12107 percheziții, din care planificate 5176 și inopinate - 6931) [3, p. 11].

La punctele de trecere și control, precum și la edificiile de pază ale instituțiilor penitenciare au avut loc măsuri de regim, în rezultatul cărora au fost reținute 58 de persoane civile, care au încercat să introducă obiecte și substanțe interzise spre folosire de către condamnați, fiind documentate în conformitate cu prevederile art. 273 Cod de Procedură Penală [3, p. 10].

În rezultatul măsurilor de regim desfășurate pe parcursul anului 2022, au fost depistate și ridicate de la condamnați, din ascunzișuri și de la persoane civile următoarele obiecte interzise:

- Obiecte tăioase/ascuțite - 863/782 unități (în anul 2021 - 920/1393 unități);

- Băuturi alcoolice - 1077,12 litri basamac (în anul 2021 - 954 litri), 15340,35 litri bragă (în anul 2021 - 15711 litri), 3 litri vin, 1 litru bere;

- Bani - 10221,8 lei (în anul 2021 - 5083 lei), 2421,2 euro (în anul 2021 - 165 euro), 10 \$ SUA, 500 ruble rusești, 100 hrvne;

- Substanțe narcotice - 142 cazuri (în anul 2021 - 160 cazuri);

- Telefoane mobile - 1762 unități (în anul 2021 - 730 unități) [3, p. 11].

O analiză a numărului de contravenții și infracțiuni comise de condamnații care execută pedepse în instituțiile penitenciare ne permite să constatăm creșterea acestora. Astfel, conform statisticii departamentale, cu referire la faptele ilicite din sistemul administrației penitenciare, în anul 2022 sunt prezentate în total 436 cazuri (în anul 2021 - 303 cazuri), din care 176 aflate în gestiunea organelor Procuraturii și 260 cazuri soldate cu dosare penale/contravenționale.

Printre cele mai răspândite acțiuni ilegale ce țin de circulația obiectelor interzise pe teritoriul instituțiilor penitenciare ar fi următoarele:

- Circulația ilegală a substanțelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor pe

teritoriul instituțiilor penitenciare / transmiterea ilegală a unor obiecte interzise persoanelor deținute în penitenciare (art. 217-217⁵, 322 Cod Penal) – total 406 cazuri, din care: 152 aflate în gestiunea organelor procuraturii; 254 soldate cu dosare penale/contravenționale;

- Transmiterea sau tentative de a transmite către deținuți a unor obiecte, substanțe, produse interzise (art. 343, 354 Cod Contravențional), procurarea ori păstrarea ilegală de droguri (85 Cod Contravențional) – total 7 cazuri aflate în gestiunea organelor Procuraturii [3, p. 12].

Dintre obiectele interzise, trecute ilegal în instituțiile penitenciare, cele mai răspândite până în prezent rămân a fi alcoolul, drogurile și telefoanele mobile. Alcoolul și drogurile sunt necesare pentru consumul personal, iar telefoanele mobile pentru a organiza livrarea acestora și a câștiga bani în mod fraudulos, precum și pentru a comunica cu lumea de afară. Potrivit datelor statistice, printre obiectele și bunurile confiscate, telefoanele mobile și accesoriile pentru acestea ocupă primul loc, iar în fiecare an numărul lor nu face decât să crească.

Studiul rolului telefoanelor mobile în relațiile economice informale a făcut posibilă evidențierea următoarelor funcții:

1) comunicativă - constă în posibilitatea condamnaților de a comunica între ei, indiferent de distanță, atât între diferite secțiuni ale unui penitenciar cât și între diferite instituții penitenciare, precum și cu rudele acestora. Faptul dat poate contribui la organizarea unor dezordini în penitenciar și la nesupunerea condamnaților, refuzul de a primi hrana de către un număr mare de condamnați, depunerea unor plângeri nefondate cu privire la acțiunile angajaților instituțiilor penitenciare etc.;

2) criminală - constă în posibilitatea condamnaților de a desfășura activități ilegale, cum ar fi: organizarea unor căi de furnizare a obiectelor interzise în instituțiile penitenci-

are, exercitarea unor presiuni fizice și psihice asupra funcționarilor instituției și rudelor acestora. De asemenea, sunt comise infracțiuni precum escrocheria, șantajul, crearea sau conducerea unei organizații criminale, etc.;

3) economică - include două componente. În primul rând, un telefon mobil este un obiect care are o anumită valoare materială. În prezent, în penitenciare pot fi depistate telefoane de diferite categorii de preț – de la telefoane vechi cu butoane până la smartphone-uri. Costul acestora poate varia semnificativ de costul telefonului din magazin;

4) de stratificare - se datorează faptului că prezența unui telefon mobil, sau mai exact modelul acestuia, se reflectă asupra statutului informal al posesorului său. Deoarece cu cât statutul condamnatului este mai înalt, cu atât are mai multe oportunități de a-și satisface necesitățile materiale și spirituale;

5) de compromitere. Această funcție constă în faptul că prezența unui dispozitiv mobil la un funcționar al instituției, nemijlocit pe teritoriul penitenciarului, poate fi considerată o pregătire pentru a transmite obiecte interzise condamnaților. Ca urmare, pentru a compromite un angajat al instituției penitenciare și a-i crea dificultăți în serviciu, este suficient de a-i plasa un telefon mobil în biroul său.

Dacă luăm în considerare serviciile oferite de operatorii de rețele mobile, legate de transferul de mijloace dintr-un cont în altul, atunci condamnatul are posibilitatea de a se antrena în diverse operațiuni ilegale. Astfel, dezvoltarea și dinamica criminalității în mediul penitenciar necesită condiții care sunt create și din cauza intrării de obiecte și substanțe interzise. Angajații se confruntă, în mod constant, cu încercări de a livra articole interzise condamnaților de către rudele, prietenii sau cetățenii care doar câștigă bani din asta.

Acest fapt oferă motive să credem că, utilizând telefoanele mobile, o persoană privată de libertate are posibilitatea de a comite infracțiuni cu scop de profit. Sunt posibile di-

verse scheme de acțiuni ilegale, cum ar fi intimidarea, șantajul, escrocheria, etc. Comunitatea infracțională, utilizând telefoane mobile în mediul penitenciar, desfășoară diferite tipuri de activități ilegale. Frauda prin intermediul comunicațiilor celulare a devenit o sursă prioritară pentru completarea așa-numitului „fond comun”, livrarea de medicamente către instituțiile penitenciare etc. Urmează de apreciat că telefoanele mobile permit o comunicare rapidă, dificil de urmărit, deoarece funcționarii instituțiilor penitenciare nu au suportul material și tehnic adecvat.

Din acest motiv administrația instituțiilor penitenciare, fără sprijinul mijloacelor tehnice, nu este întotdeauna capabilă să facă față calitativ sarcinii de contracarare a contravențiilor și infracțiunilor legate de folosirea telefoanelor mobile de către condamnați.

Situația este agravată de dorința covârșitoare a majorității condamnaților de a utiliza telefonul mobil în scopuri personale. De asemenea, angajații sistemului penitenciar nu au suficiente oportunități pentru a eradica complet această problemă.

Publicul este obișnuit să critice anumite practici care au loc în instituțiile penitenciare, dar faptele de complicitate ale cetățenilor cu condamnații la livrarea obiectelor interzise sau la încasarea veniturilor din livrarea obiectelor și substanțelor interzise rămân practic nediscutate.

Având în vedere motivele circulației telefoanelor mobile în instituțiile penitenciare, trebuie reținută funcția comunicativă a criminalității, care vizează coordonarea forțelor și mijloacelor infracționale, implicarea unor noi persoane în activitatea ilegală. Din acest motiv, telefoanele mobile facilitează implementarea planurilor criminale ale condamnaților, contribuie la consolidarea comunităților infracționale, excluzând orice izolare informațională în instituțiile de detenție [4, p. 23].

De asemenea, utilizarea telefoanelor mobile poate afecta rezultatul unei cercetări

penale. Prin efectuarea unor apeluri din locurile de detenție, condamnații intimidează martorii și victimele, pun presiune morală asupra acestora. În acest sens, suntem de acord cu opinia autorului M. V. Gavrilov, care susține că condițiile favorabile crimei sunt adesea create chiar de către victime [5, p. 7].

Considerăm că prezența telefoanelor mobile la condamnați aduce un prejudiciu enorm nu doar funcționării normale a instituțiilor penitenciare, dar și societății în ansamblu, fiind astfel necesară introducerea unor măsuri mai severe.

Studiul problemei prevenirii intrării pe teritoriul unei instituții penitenciare a obiectelor și substanțelor interzise predetermină cunoașterea complexului său causal, întrucât activitatea preventivă implică impactul asupra cauzelor faptelor.

Astfel, motivele interne ale introducerii obiectelor și substanțelor interzise în instituțiile de detenție reprezintă două „motivări paralele și interdependente, care se susțin reciproc, ale persoanelor care transferă și ale subiecților care primesc aceste obiecte și substanțe”. Analizând particularitățile motivației condamnatului, urmează de subliniat că motivele de mai sus acționează ca fiind interdependente, întrucât, în majoritatea cazurilor, fără a vinde o parte din bunurile sale, fără a avea numerar, condamnatul nu are posibilitatea de a procura obiectul care-l interesează.

Pe de altă parte, motivarea persoanelor care introduc pe teritoriul penitenciarului băuturi alcoolice, droguri și alte substanțe, de cele mai multe ori are un caracter de profit [6, p. 23-24]. În schimb, dacă vorbim de prietenii și rudele condamnatului, atunci aici, evident, motivul nu este unul de profit, ci se presupune consumul personal de către condamnat.

Astfel, pot fi evidențiate principalele motive ale introducerii ilegale a obiectelor și substanțelor interzise pe teritoriul instituțiilor penitenciare, și anume:

- scop de profit, dorința de a câștiga au-

toritate în rândul condamnaților;

- sentimentul de compasiune din partea rudelor și dorința de a ușura condițiile de executare a pedepsei pentru condamnați,

- intenția de a-i lega de această responsabilitate reciprocă pentru viitor.

Prevenirea introducerii obiectelor și substanțelor interzise presupune nu doar confiscarea efectivă a obiectelor și substanțelor interzise a fi păstrate de către deținuți, ci și identificarea cauzelor și condițiilor care contribuie la desfășurarea activității ilegale, precum și eliminarea factorilor care contribuie la aceasta.

În baza literaturii de specialitate, dar și a practicii penitenciare ce ține de prevenirea introducerii obiectelor interzise, pot fi relevați factorii care afectează starea problemei examinate.

Se au în vedere:

- factori condiționați de un sistem subdezvoltat de activități de management pentru prevenirea introducerii în penitenciar a obiectelor interzise; factori legați de organizarea inefficientă a principalelor direcții de activitate ale instituției penitenciare; factori externi.

Pe lângă factorii enumerați, este necesar de relevat anumite condiții pentru introducerea obiectelor și substanțelor interzise în penitenciar [7, p. 43]:

- prezența în rândul condamnaților a unor persoane care au intenții stabile de a achiziționa obiecte și substanțe interzise (bani, băuturi alcoolice, stupefiante și substanțe psihotrope, echipamente de comunicații etc.);

- prezența unor căi stabile și necontrolate de către personalul penitenciar de primire a obiectelor interzise și a legăturilor condamnaților cu rudele și cu alte persoane din afara penitenciarului, care sunt furnizori principali de obiecte interzise;

- intrarea personalului penitenciarului în relații neregulate cu condamnații și rudele acestora, precum și interconexiunea cu un element infracțional.

Pentru a minimiza impactul negativ al factorilor care contribuie la introducerea obiectelor interzise, este necesar să cunoaștem nu doar persoanele predispuse la trecerea obiectelor interzise, dar și să cunoaștem metodele și modalitățile de livrare a acestora (căile de intrare a obiectelor interzise).

Principalele căi de intrare a obiectelor și substanțelor interzise în penitenciare sunt:

- introducerea obiectelor și substanțelor interzise în penitenciar de către funcționarii instituției, rudele care au venit la întrevederi, condamnații la întoarcerea din afara penitenciarului;

- introducerea obiectelor și substanțelor interzise de către condamnații care sunt în instituția penitenciară în tranzit, pentru executarea pedepsei în alte instituții penitenciare;

- transportul obiectelor și substanțelor interzise pe teritoriul penitenciarului în încărcături, utilizând transportul rutier, feroviar sau alt tip de vehicule. Obiectele și substanțele interzise pot fi livrate în penitenciar prin șiretlicuri (în ascunzători echipate în marfă, vehicule), atât cu acordul prealabil al persoanelor care săvârșesc acțiuni ilegale, cât și în secret față de aceste persoane;

- introducerea obiectelor și substanțelor interzise pe teritoriul instituției penitenciare utilizând forța fizică umană, precum și mijloace tehnice de livrare;

- introducerea obiectelor interzise prin deghizarea lor în colete, pachete și banderole. Această metodă este una dintre cele mai răspândite.

Lipsa unei activități analitice constante, cu informații și indicatori de monitorizare, pentru a bloca căile de introducere a obiectelor interzise, depistarea și ridicarea acestora, nu va permite identificarea în timp util a cauzelor și condițiilor fenomenului respectiv, precum și a legităților de evoluție a situației operative din penitenciar.

Lipsa unei poziții ferme a conducerii instituțiilor cu privire la problemele ce țin de

pătrunderea și prezența obiectelor interzise la condamnați complică situația operativă din penitenciar, contribuind la perturbarea procesului de executare a pedepselor și poate genera situații imprevizibile.

Introducerea obiectelor interzise pentru utilizare pe teritoriul unei instituții penitenciare atrage o creștere a numărului încălcărilor grave ale procedurii stabilite de executare a pedepselor. Acestea sunt datorii apărute în urma jocurilor de cărți, utilizării telefoanelor mobile, consumului de băuturi alcoolice și substanțe narcotice, precum și a fabricării băuturilor alcoolice, conflictelor apărute în urma consumului de alcool cu aplicarea obiectelor tăioase și de străpungere care pot evolua într-o infracțiune împotriva vieții și sănătății persoanelor aflate în conflict.

Prin urmare, este necesar să se organizeze prevenirea eficientă a pătrunderii în instituțiile penitenciare a obiectelor interzise și a criminalității asociate acestora. Combaterea acțiunilor persoanelor care intenționează efectuarea unor aruncări peste edificiile de pază a obiectelor interzise pe teritoriul penitenciarului ar trebui să includă următoarele măsuri:

1. identificarea condamnaților al căror comportament indică o dorință reală și posibilități de organizare a căilor de primire a obiectelor interzise;
2. studierea acestor indivizi și a surselor influenței negative;
3. planificarea unui set de măsuri de prevenire individuală a criminalității [8, p. 125].

Prevederi normative care vizează prevenirea cazurilor de pătrundere în instituțiile penitenciare a obiectelor și substanțelor interzise pot fi găsite în conținutul Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443 din 24.12.2004, Statutului executării pedepsei de către condamnați nr. 583 din 26.05.2006, precum și în unele acte departamentale.

Astfel, potrivit art. 221¹ CE al RM, pentru prevenirea unor evenimente deosebite, a

situațiilor de risc, precum și pentru ridicarea obiectelor și substanțelor interzise, persoanele condamnate sunt supuse percheziției. Percheziția este acțiunea prin care se realizează un control amănunțit asupra condamnaților, echipamentului, bagajelor, camerelor de deținere și tuturor locurilor unde condamnații au acces.

Art. 221² CE al RM prevede că persoanele și bagajele aflate asupra acestora, precum și mijloacele de transport care au acces în penitenciar sunt supuse controlului de specialitate.

În acest sens, administrația penitenciarului are dreptul să efectueze controlul de specialitate al persoanelor care intră sau ies din penitenciar și al obiectelor de producere, cu excepția persoanelor menționate la art. 181 alin. (1) din Codul de executare, cărora li se propune să depună spre păstrare bunurile interzise în penitenciar aflate asupra lor.

Controlul de specialitate cuprinde toate activitățile desfășurate de personalul penitenciarului pentru stabilirea calității persoanelor care au acces în locurile de deținere, precum și pentru depistarea, ridicarea bunurilor și obiectelor interzise care se află în posesia, folosința sau păstrarea condamnaților, și se realizează prin observare, palpate, control corporal sau utilizarea unor echipamente tehnice de detectare.

Înainte de efectuarea controlului, persoanele vizitate sunt informate, prin afișare în locuri accesibile acestora, cu privire la bunurile și obiectele a căror păstrare în instituția penitenciară este interzisă și despre obligația de a le depune la postul de control.

Lista obiectelor, produselor alimentare și lucrurilor interzise în penitenciar și/sau izolatorul de urmărire penală este fixată în anexa nr. 7 la Statutul executării pedepsei de către condamnați [9].

Persoanele care intră pe teritoriul penitenciarului și zonelor de producere nu au dreptul să introducă arme, muniții, pachete, genți și alte obiecte interzise. Aceste bunuri și

obiecte se depun la păstrare în încăperi special amenajate, amplasate la punctul de control.

Bunurile și obiectele interzise, nedecarate și descoperite în urma controlului de specialitate asupra persoanelor vizitatoare se ridică și se sigilează, se întocmește un proces-verbal în acest sens, fiind anunțate de îndată organele competente.

Obiectele interzise și sumele de bani pe care condamnații nu au dreptul de a le avea asupra lor, găsite la efectuarea percheziției, se confiscă. Bunurile confiscate se valorifică sau se distrug potrivit legii, iar sumele de bani se transferă la bugetul de stat. Procedura de valorificare și de distrugere a bunurilor confiscate se stabilește prin Statutul executării pedepsei de către condamnați [12, art. 221²].

Activitățile de contracarare a pătrunderii în locurile de detenție a substanțelor și obiectelor interzise, dar și combaterea păstrării acestora de către deținuți sunt acțiuni de specialitate, desfășurate zilnic în toate penitenciarele din țară. Astfel, majoritatea tendințelor de introducere prin aruncături peste edificiile de pază a lucrurilor interzise în sistemul penitenciar sunt zădărnice de către angajați.

De exemplu, la 16 mai 2023, angajații Penitenciarului nr.6-Soroca au observat o aruncătură peste edificiile de pază ale instituției de detenție, efectuată de persoane necunoscute. După verificarea teritoriului, în curtea instituției a fost depistat și ridicat un obiect sferic, bine sigilat cu bandă adezivă.

Obiectul au fost ridicat, iar în urma verificării, în interiorul acestuia au fost depistate 46 de pastile de formă ovală, cu inscripția SUBUTEX. La fața locului au fost solicitați angajații IP Soroca care au documentat cazul și au ridicat obiectele depistate [11].

Concluzii. Transferul obiectelor interzise către condamnați influențează negativ situația operativă din penitenciar, afectând raporturile juridice apărute în procesul executării pedepselor penale. Pentru a preveni pătrunderea obiectelor interzise, este necesară o activitate organizatorică intensă, legată inclusiv de echipamentul tehnic al instituției. Organizarea corectă și implementarea în timp util a măsurilor de securitate va contribui la diminuarea fluxului de pătrundere a obiectelor și substanțelor interzise în penitenciare, precum și la o scădere a numărului infracțiunilor comise de condamnații care utilizează obiecte interzise.

În opinia noastră, principalele domenii prioritare pentru prevenirea pătrunderii obiectelor interzise pe teritoriul penitenciarului în condițiile actuale pot fi:

- perfecționarea mijloacelor tehnico-ingineresti utilizate în activitățile lor;
- dezvoltarea culturii juridice nu doar a persoanelor care execută pedepse, ci și a celor care vizitează instituțiile penitenciare;
- perfecționarea legislației care prevede răspundere pentru transmiterea obiectelor interzise etc.

BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAPHY

1. Хохрин С.А. Предупреждение пенитенциарных преступлений, совершаемых с помощью средств сотовой связи. În: Сборник материалов Международной научно-практической конференции, посвященной памяти профессоров кафедры уголовного права Рязанской высшей школы МВД СССР В.А. Елеонского и Н.А. Огурцова. Под редакцией В.Ф. Лапшина. 2018. p. 249-255.
2. Трунцевский Ю.В., Пенин О.В. Профилактика проникновения запрещенных предметов на территорию исправительного учреждения: организационно-правовые аспекты. În: Журнал Уголовно-исполнительное право. Издательство: Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний

- (Рязань). Том 16, Nr. 4, 2021, p. 461-467.
3. Raport privind activitatea sistemului administrației penitenciare pentru anul 2022, ANP, Chișinău, 2023, disponibil pe <http://anp.gov.md/rapoarte-de-bilant-semestriale-anuale>, accesat la 16 mai 2023.
 4. Ромашов Р. А. Организованная пенитенциарная преступность: понятие и противодействие. În: Ведомости уголовно-исполнительной системы. Nr. 5/2016. p. 23-28.
 5. Гаврилов М. В. Противодействия преступлениям, совершаемым в сфере компьютерной и мобильной коммуникации организованными преступными группами. Саратов: Саратовский Центр по исследованию проблем организованной преступности и коррупции, Сателлит, 2009. 191 p.
 6. Гончаров А. Обеспечение безопасности персонала, осуждённых и иных лиц в исправительных колониях. În: Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2009. №5. p. 21-25.
 7. Перминов А.В. Факторы, способствующие поступлению в исправительные учреждения запрещенных предметов, их негативное влияние на состояние правопорядка. În: Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление, 2008, № 3. p. 42-45.
 8. Баранов Н.П., Савардунова В.Н., Кирченко В.М. Противодействие поступлению в исправительные учреждения запрещенных предметов, неслужебным связям сотрудников с осужденными. Монография. Рязань: Академия ФСИН России, 2012. 199 p.
 9. Statutul executării pedepsei de către condamnați. Aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 583 din 26.05.2006 // Monitorul Oficial nr. 91-94 din 16.06.2006.
 10. Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443 din 24.12.2004, art. 2212 // Monitorul Oficial nr. 214-220.
 11. Angajații ANP, la datorie non-stop // <https://www.anp.gov.md/randomangajatii-anp-la-datorie-non-stopstandard-imagangajatii-anp-la-datorie-non-stopangajatii-anp>, accesat la 7 iunie 2023.

DESPRE AUTOR

Oleg RUSU,

*doctor în drept, conferențiar universitar,
șef al Departamentului știință,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,
e-mail: olleg75@mail.ru
ORCID ID: 0000-0002-0879-4154*